

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Астахова М. С.

У статті досліджується система управління безпекою в закладах загальної середньої освіти в умовах сучасних викликів. Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері безпеки освітнього середовища, визначено ключові компоненти ефективної системи управління безпекою.

Ключові слова: безпека, керівник, управління безпекою, безпечне освітнє середовище, нормативна база, система.

Постановка проблеми. Організація освітнього процесу в умовах повномасштабної війни стала безпрецедентним викликом для України, вимагаючи швидкої адаптації законодавства, інфраструктури, управлінських та педагогічних підходів й рішень. Головним стратегічним пріоритетом стало формування безпечного освітнього середовища, яке включає фізичну, психологічну та інформаційну безпеку всіх учасників освітнього процесу, сприяє формуванню культури безпеки педагогів та здобувачів освіти. В умовах сучасних викликів – збройних конфліктів, терористичних загроз, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, психологічних небезпек, а також стрімкого поширення кіберзагроз – питання формування дієвої системи управління безпекою в закладах загальної середньої освіти набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система управління безпекою закладу освіти досліджувалася науковцями з різних аспектів: розвиток освітнього середовища (Г. Балл; М. Боришевський, Н. Максимова; В. Рибалка; Р. Семенова; В. Ясвін та ін.); формування культури здоров'я та безпеки школярів (Ю. Аркін, П. Блонський, О. Богданова, Ю. Бурцева, Е. Маєвська, Е. Харлок та ін.); безпека освітнього середовища (Н. Бойчук, Г. Васянович, В. Духневич, Н. Огар, Н. Софій, Т. Цюман та ін.); управлінські процеси

в закладі освіти (О. Локшина, Т. Лукіна, О. Мармаза, В. Маслов, М. Смирнова та ін.).

Метою статті є дослідження нормативно-правового підґрунтя та системи управління безпекою в ЗЗСО, виявлення сучасних викликів та розроблення механізмів щодо вдосконалення безпечного освітнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Дослідження системи управління безпекою на рівні ЗЗСО потребує аналізу нормативно-правової бази у сфері безпеки освітнього середовища та визначення ключових компонентів системи управління безпекою ЗЗСО.

Так, правову основу управління безпекою в ЗЗСО України складають: Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону праці» та ін.; постанови КМУ, накази та листу МВС, МОНУ, що регламентують безпекові питання; підзаконні нормативи: ДБН та Санітарні регламенти тощо.

Система управління безпекою закладу освіти – це сукупність організаційних, технічних, правових і педагогічних заходів, спрямованих на запобігання небезпечним ситуаціям, мінімізацію їхніх наслідків та забезпечення захисту всіх учасників освітнього процесу. У посібнику «Архітектура безпеки» система безпеки закладу освіти визначається як комплекс заходів, спрямованих на захист життя, здоров'я та майна учасників освітнього процесу, ефективність якої ґрунтується на трьох ключових компонентах: фізична безпека освітнього середовища, реагування на надзвичайні ситуації, психологічна безпека освітнього середовища [1].

У міжнародній практиці широко застосовується стандарт ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров'я і безпекою праці» [7], положення якого все активніше адаптуються до потреб освітніх організацій. Цей стандарт базується на циклічній моделі PDCA (Plan-Do-Check-Act), яка передбачає безперервне вдосконалення системи через планування (встановлення цілей системи та її процесів, визначення ризиків та можливостей, планування ресурсів), впровадження запланованих процесів та заходів, контроль

(моніторинг та вимірювання процесів, продукції чи послуг стосовно політик, цілей та вимог, звітування про результати) та коригування (вжиття заходів щодо безперервного покращення результативності процесів, виправлення невідповідностей).

На нашу думку, система управління безпекою повинна охоплювати щонайменше п'ять взаємопов'язаних блоків: нормативно-правовий, організаційно-управлінський, матеріально-технічний, інформаційно-комунікативний та психолого-педагогічний.

Уведення в дію Закону України «Про повну загальну середню освіту» унормувало термін «безпечне освітнє середовище» як сукупність умов у закладі освіти, що унеможливають заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливають вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин [6]. У зв'язку з цим одним із завдань всіх учасників освітнього процесу, в залежності від повноважень та обов'язків, є створення та підтримка безпечного освітнього середовища, формування нових поглядів, цінностей і поведінки з метою виховання в них культури безпеки, запобігання небезпекам для їхнього життя й здоров'я.

За Кодексом безпечного освітнього середовища [5] безпечне освітнє середовище визначається як стан освітнього середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання,

дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

Створення безпечного освітнього середовища – важливе завдання керівника закладу освіти, тому доцільно звернутися до професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (трудова функція – організація безпечного та здорового освітнього середовища) та розглянути структуру здоров'язберезувальної компетентності керівника через здатності, а саме: здатність забезпечити сприятливі умови в освітньому середовищі для кожного учня, здатність забезпечити умови праці для працівників закладу освіти, облаштовувати їхні робочі місця з урахуванням санітарних норм і правил; здатність організувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; здатність до забезпечення надання домедичної допомоги учням і працівникам закладу освіти, організації їх харчування; здатність забезпечити умови, що унеможливають заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди [2]. Ці трудові дії та функції повинні реалізовуватися через систему управління безпекою в закладі освіти.

Окремі питання системи управління безпеки закладу освіти, функціонал як адміністрації, так і педагогів, система навчання з питань безпеки зі здобувачами освіти розкриваються в Положенні про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженому наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669. Також будувати систему управління безпекою та систематизувати безпекові локальні нормативи закладу освіти допомагають Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (додаток до листа МОНУ від 26.07.2022 № 1/8462-22) та ін.

Питанням системності забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці значну увагу приділено в Критеріях оцінювання освітніх і

управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, наведених у Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України № 17 від 09.01.2019.

Державною службою якості освіти розроблені рекомендації «Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки», а саме, що потрібно враховувати працівникам закладу освіти при створенні безпечного освітнього середовища: безпечний фізичний простір для перебування учнів та працівників (облаштування навчальних кабінетів, організація безпечного та безперешкодного пересування по школі тощо), розроблення та запровадження у школі чітких процедур реагування та поведінки у надзвичайних ситуаціях (однією з передумов безпечного освітнього середовища є наявність чітких процедур реагування/поведінки, знання цих процедур усіма працівниками закладу та постійне відпрацювання правил з учнями, наприклад, шляхів для евакуації з урахуванням розміщення укриття (у закладі чи споруді поблизу закладу освіти); розроблення та впровадження протоколів безпеки для учнів різного віку щодо правил поведінки під час повітряних тривог, евакуації, перебування у сховищі/укритті; проведення щоденного інформування/інструктажів щодо протоколів безпеки з дітьми; інформування учнів про правила мінної безпеки, проведення заходів із залученням ДСНС, забезпечення проходження працівниками школи навчань з надання першої невідкладної допомоги та ін. [4].

Під час військових дій та ще тривалий час після їх закінчення заклади освіти в Україні працюватимуть у нових для себе вимогах до безпечного освітнього середовища. Облаштування укриттів та організація безпечного освітнього простору у школі – одне з найважливіших завдань для керівника в цих умовах. Також у контексті дослідження сучасних ризиків, існують різні рівні загроз для ЗЗСО в умовах воєнного стану: безпосередні (ракетні та авіаційні удари, артилерійські обстріли тощо); опосередковані (психологічна травматизація учасників освітнього процесу, переміщення населення тощо);

системні (руйнування освітньої інфраструктури, кадровий дефіцит). Ефективна відповідь на кожен із цих рівнів вимагає відповідних управлінських інструментів. Окрім специфічних воєнних загроз, ЗЗСО стикаються з традиційними ризиками природного та техногенного характеру, кіберзагрозами та проявами психологічного насилля тощо.

Можна виокремити такі ключові компоненти ефективної системи управління безпекою: лідерство та відповідальність керівництва, бо директор закладу освіти є особою, що несе персональну відповідальність за стан безпеки, а ефективне управління безпекою неможливе без чіткого розподілу повноважень та формування культури безпеки на рівні всього закладу; ідентифікація та оцінка ризиків – систематичне виявлення небезпечних чинників із подальшим аналізом їхньої ймовірності та потенційного збитку, проведення аудиту поточного стану безпеки заклада за всіма напрямками та критеріями; планування – розробка комплексного плану управління безпекою закладу на основі результатів діагностики; профілактика та запобігання – розробка та реалізація заходів із усунення або мінімізації виявлених ризиків, включає технічне обслуговування будівель, встановлення систем безпеки, навчання персоналу; готовність до реагування – наявність актуальних планів дій у надзвичайних ситуаціях, регулярне проведення навчань та тренінгів, підтримка засобів зв'язку та сповіщення у робочому стані; партнерство та взаємодія – налагодження ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, службою цивільного захисту, батьківською спільнотою; моніторинг та постійне вдосконалення – регулярне оцінювання ефективності вжитих заходів, аналіз інцидентів, оновлення документації та процедур. Важливо відмітити, що ефективність системи управління безпекою визначається не лише наявністю зазначених компонентів, але й ступенем їхньої інтеграції та системної взаємодії. Ізольовані заходи без єдиної координуючої структури не дають бажаного результату.

Важливим документом у сфері виховання культури безпеки є Концепція безпеки закладів освіти, схвалена розпорядженням КМУ від 07 квітня

2023 року № 301-р, у якій зафіксовано, що формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу можливо забезпечити шляхом: організації системного навчання учасників освітнього процесу діям в умовах надзвичайних ситуацій; перегляду та актуалізації освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та домедичної допомоги, прав, свобод та обов'язків громадянина та впровадження соціально-емоційного навчання та здійснення інтеграції знань про психічне здоров'я в освітній процес та освітню діяльність; запровадження в освітній процес закладів освіти програм, спрямованих на формування у здобувачів освіти правової поведінки, запобігання конфліктам та правопорушенням, здобуття навичок щодо безпечної поведінки в Інтернеті; запровадження обов'язкового підвищення кваліфікації, рівня обізнаності та підготовки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти з безпекових питань, питань базових психологічних втручань, основ психологічної самопомоги і прав, свобод та обов'язків громадянина [3].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Тобто, у кожному закладі загальної середньої освіти повинно враховуватися наступне: нормативно-правові засади створення безпечного освітнього середовища; здоров'язбережувальна діяльність; дії учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, безпечні умови навчання та праці; комфортна міжособистісна взаємодія; дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу; навчання учасників освітнього процесу правилам безпечної поведінки особистості; формування навичок уникнення потенційних ризиків і небезпек; норми санітарії та гігієни; урахування регіональної специфіки; система створення безпечних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу; профілактика всіх видів травмування; розслідування нещасних випадків; надання долікарської допомоги; інформаційна безпека особистості, кібербезпека тощо.

Перспективами подальших досліджень є розробка інструментарію оцінювання ефективності системи управління безпекою закладу освіти.

Список використаних джерел

1. Архітектура безпеки. Організація безпечного освітнього середовища. Посібник для педагогів. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2025-11/Manual%20for%20teachers_wth_cover_2025_0.pdf (дата звернення: 20.04.2026).
2. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» : наказ Міністерства Економіки України від 17.09.2021 № 568-21. України від URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 20.04.2026).
3. Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти : Розпорядження КМУ від 07 квітня 2023 р. № 301-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-kontseptsii-bezpeky-zakladiv-osvity-i070423-301> (дата звернення: 20.04.2026).
4. Рекомендації Державної служби якості освіти «Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки». URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Bezpechne_osvitnie_seredovysche_2022_SQE-SURGe.pdf (дата звернення: 20.04.2026).
5. Цюман Т.П., Бойчук Н.І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. Київ. 2018. 56 с. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf>. (дата звернення: 20.04.2026).
6. Про повну загальну середню освіту» : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text> (дата звернення: 20.04.2026).
7. ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Geneva : International Organization for Standardization, 2018. 36 p. (дата звернення: 20.04.2026).

SECURITY MANAGEMENT SYSTEM IN SECONDARY SCHOOLS: CURRENT CHALLENGES AND SOLUTIONS

Astakhova M. S.

This article examines the safety management system in secondary schools in the context of contemporary challenges. It analyses the regulatory framework governing the safety of the educational environment and identifies the key components of an effective safety management system.

Keywords: *safety, manager, safety management, safe educational environment, regulatory framework, system.*